

ВОСТРЕБОВАННЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ – В ЕГО КОМПЕТЕНТНОСТИ

Ориф Хамраевич Узаков –

*доцент кафедры «Электроника и технология», Бухарский
государственный университет*

АННОТАЦИЯ. Современная действительность диктует свои каноны и правила учебной и профессиональной самореализации. Сегодня важно не столько заучивание наизусть определенных правил, норм и законов, сколько получение глубоких обобщенных знаний, позволяющих наиболее эффективно решать конкретные жизненные профессиональные проблемы. В данной статье рассмотрены важные педагогические термины, близкие по значению понятия «компетенция». Используя различные словари, изложены значения этих слов и было обращено внимание на актуальность понятия «кризис компетентности». В результате анализа был сделан вывод, что компетентностный подход следует признать наиболее отвечающим современному пониманию качества образования в обществе высоких технологий, требующем высокого профессионализма от работников, постоянного совершенствования их профессионального уровня. Показаны особенности компетентностного подхода в отечественной педагогике.

Ключевые слова: ключевые компетенции, компетентность, компетентностный подход, компетентное поведение, компетентная личность, кризис компетентности.

DEMANDED QUALITIES OF A PERSON - IN HIS COMPETENCE

Orif Khamrayevich Uzakov

*Associate Professor of the Department of Electronics and Technology,
Bukhara State University*

ANNOTATION. Modern reality dictates its own canons and rules of educational and professional self-realization. Today, it is important not so much to memorize certain rules, norms and laws, as to obtain deep generalized knowledge that allows you to most effectively solve specific life professional problems. This article discusses important pedagogical terms that are close in meaning to the concept of "competence". Using various dictionaries, the meanings of these words are outlined and attention was drawn to the relevance of the concept of "competence crisis". As a result of the analysis, it was concluded that the competence approach should be recognized as the most appropriate to the modern understanding of the quality of education in a high-tech society that requires high professionalism from employees, continuous improvement of their professional level. The features of the competence approach in Russian pedagogy are shown.

Keywords: key competencies, competence, competence approach, competent behavior, competent personality, competence crisis.

Анализ таких понятий, как «компетенция» и «компетентность», показал, что рассмотрение их в качестве синонимичных категорий абсолютно не оправдано, так как они несут различную смысловую нагрузку. Анализ справочной литературы показал, что компетенция определяется как «круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлён, круг чьих-нибудь полномочий, прав» «компетентность – это обладание компетенцией; обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо». Компетентность, в отличие от компетенции, является интегративной характеристикой, которая отражает реальное овладение универсальными умениями, приобретение соответствующего опыта и развитие необходимых для данной деятельности способностей. Современная действительность диктует свои каноны и правила учебной и профессиональной самореализации. Сегодня важно не столько заучивание наизусть определенных правил, норм и законов, сколько получение глубоких обобщенных знаний, позволяющих наиболее эффективно решать конкретные жизненные профессиональные проблемы. Наиболее

востребованными качествами личности при этом называют мобильность, решительность, ответственность, умение ориентироваться и выстраивать коммуникации в социуме. Сегодня современная экономика ориентирована на кадры, подготовка которых намного превосходит показатели образованности большинства выпускников как средней, так и высшей школы. Следовательно, образовательный процесс нужно выстраивать таким образом, чтобы снабдить школьника, будущего студента необходимыми знаниями, умениями и навыками для его дальнейшей профессиональной ориентации. Подход, в основу которого кладутся именно эти принципы, «компетентностным». Таким образом, компетентностный подход проявляется как обновление содержания образования в ответ на изменяющуюся социально-экономическую сегодняшнюю реальность. В зарубежной педагогической литературе «компетентность» ассоциируется с результативным действием в нестандартных ситуациях. Это тесно связано с проблемой повышения квалификации специалистов в различных профессиональных областях. При этом наличие у индивида определенных исходных мотивационных диспозиций, различных видов компетентности составляет основу компетентной личности, то есть обладающей необходимым для успешного функционирования в социуме набором компетентностей. Компетентное поведение в данном контексте рассматривается как поведение индивида в сложных ситуациях, которое позволяет рассматривать его как компетентного специалиста. В отечественной педагогике педагог, владеющий технологиями эффективного общения, постановки целей и мотивирования обучающихся, способный проводить анализ и самоанализ, демонстрирует в данном контексте свое «компетентностное поведение».

В педагогической науке широко дискутируется вопрос о «ключевых, базовых, специальных компетенциях», «ключевых компетентностях», «основных ключевых и вспомогательных ключевых компетентностях», что говорит о попыткой исследователей представить основные умения,

необходимые для осуществления профессиональной деятельности разнообразными компетенциями или компетентностями. Здесь надо принять во внимание определение компетентности, взятое за основу международного теста компетентности -теста PISA - Programme for International Student Assessment, где термин «компетентность» описывает сложную систему действий, включающую и умения, и другие компоненты действия, обеспечивающие возможность достигать желаемого результата, и соответствовать требованиям общества и отдельных людей. В данном тексте указываются ключевые компетентности, которые являются существенными для достижения успеха в самых разных сферах жизни любого человека и общества. Надо отметить, что правильно и приемлема формирование «компетентности» следует начинать в системе общего образования, а затем необходимо осуществлять её развитие в дальнейшем профессиональном образовании личности. То есть речь идёт о ключевых компетентностях. Под «ключевыми компетентностями» в структуре профессиональной компетентности учителя следует понимать универсальные (общие) профессиональные знания, умения и навыки учителя, необходимые для эффективного решения учебно-воспитательных задач социальная компетентность, информационно-когнитивная компетентность, деятельностная компетентность, коммуникативная компетентность, проектировочная компетентность, конструктивная компетентность, организаторская компетентность, научно-теоретическая компетентность. В связи с введением в педагогический тезаурус таких дефиниций, как «компетенция», «компетентность», «ключевые компетентности», «компетентное поведение», «компетентная личность», «кризис компетентности» современные исследователи всё чаще используют термин «компетентностный подход» к образованию. Компетентностный подход – на сегодняшний день понятие довольно спорное. По мнению О.Е. Лебедева компетентностный подход «это совокупность общих принципов определения

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов», который выдвигает на первое место не информированность студента, а его умения решать проблемы, возникающие в практической деятельности, и овладение способами деятельности. По сути, речь идёт об определении набора компетентностей, овладение которыми обеспечит становление и развитие профессиональной компетентности специалиста, то есть переход от передачи знаний, умений и навыков к формированию ключевых компетентностей. Также основные идеи компетентного подхода были сформулированы Л.О. Филатовой:

- компетентность объединяет в себе интеллектуальную и навыковую составляющую образования;
- понятие компетентности включает не только когнитивную и операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую;
- оно включает результаты обучения (знания и умения), систему ценностных ориентаций, привычки и др.;
- компетентность означает способность мобилизовать полученные знания, умения, опыт и способы поведения в условиях конкретной ситуации, конкретной деятельности;
- в понятии компетентности заложена идеология интерпретации содержания образования, формируемого «от результата» («стандарт на выходе»);
- компетентностный подход включает в себя идентификацию основных умений;
- компетентности формируются в процессе обучения не только в школе, но и под воздействием окружающей среды, то есть в рамках формального,

неформального и внеформального образования. Ключевыми понятиями компетентностного подхода считают «компетенцию» и «компетентность». Зачастую эти термины меняют местами, используют как синонимы или путают. Однако это разные понятия, хотя и взаимосвязанные. Следует дать им определения:

Компетенция – это конкретное информационно-деятельностное пространство, последовательно осваиваемое субъектом образования и включающее проблемные задачи, коммуникативные ситуации, фактическую и теоретическую информацию, физические и интеллектуальные умения и навыки.

Компетентность – это личностное качество, характеризующее степень обладания определенной компетенцией, т.е. те знания и опыт собственной деятельности, которые позволяют личности выносить суждения и принимать решения.

Проведенный анализ показывает, что компетентностный подход в отечественной педагогике характеризуется следующими особенностями:

- смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт учащихся;

- содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных и иных проблем;

- оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованности, достигнутых учащимися на определенном этапе развития.

Таким образом, компетентностный подход следует признать наиболее отвечающим современному пониманию качества образования в

обществе высоких технологий, требующем высокого профессионализма от работников, постоянного совершенствования их профессионального уровня.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Лебедев, О.Е. Компетентный подход в образовании // Школьные технологии. 2004, № 5, стр.3
2. Узakov О.Х. (2021). Инновационные технологии и методы обучения в образовании. *Innovation in the modern education system. International scientific conference*, (25th January, 2021) – Washington, USA: "CESS", Part 1. pp.221-227.
3. Uzakov O.Kh., Muhidova O.N. (2021). Factor determining the efficiency of innovative activities of a teacher. *International journal of discourse on innovation, integration and education*. Vol. 2 No. 1, pp. 81-84.
4. Мирзаев Ш.М, Узakov О.Х. (2001). [Испытания адсорбционного гелиохолодильника бытового назначения](#) *Вестн. Междунар. Академии холода*, № 1 С. 38-40.
5. Uzakov. O.X. (2021). Innovative technologies and methods training in education. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* Vol. 11, Issue 6, January pp.1304– 1308.
6. О.Х.Узakov, О.Н.Мухидова. (2022). Современные международные системы оценки гарантия качества образования. *Research and education*, 1(2), 112–120.
7. Uzakov. O.X. (2020). Chaos as the basis of order. Entropy as measures of chaos. *International Journal of Advanced Academic Studies*, 2(2): 16149-16154.
8. Uzakov. O.X. (2020). The emergence of chaos. *International Journal of Advanced Academic Studies*. 2 (2): 221-223.
9. Узakov О.Х. (2021). Сущность некоторых физических научных концепций и приложений // *Общество и инновации*. № (8), С. 287-295.
10. Ожегов, С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Русский язык, 1998.

11. Цукерман, Г.А. Система Эльконина-Давыдова как ресурс повышения компетентности российских школьников // Вопросы психологии. 2005, № 4 (июль-август), ст. 84 – 95.
12. Uzakov. O.X. (2021). Improving pedagogical skills throughout life learning. *International Virtual Conference On Innovative Thoughts, Research Ideas and Inventions in Sciences Hosted from Newyork, USA January 20 th.*
13. Узаков О.Х., Мухидова О.Н. (2021). [Научные исследования: основы методологии](#) // Science and Education 2 (12), с. 376-386
14. Sh M Mirzaev, O Kh Uzakov (2000). [Solar absorption refrigerating unit](#) № (2), С. 68-71
15. Yakubov Yu.N, Mirzaev Sh.M, Boltaev S.A, Uzakov O. Akhmedov A.A. (1996). [An increase in the sorbent efficiency in sun refrigerating plants](#) Applied solar energy № (1), pp. 65-68
16. Қулиева, Ш., Узоқов, О. и Холматова, К. 2022. Обеспечение непрерывности технологического образования как одно из направлений в формировании креативных способностей студентов. *Общество и инновации.* 2, 6 (январь. 2022), С. 222–229.
17. Узаков О. Х., Муртазоев А. Н.У., Тошев Ю.Н. (2021). Физические научные понятие и их образования // *Academic research in educational sciences*, № (9), С. 210-218.
18. Сайфуллаева Д.А., Узоков А.Х, Ахтамов Б.Р. (2020). [МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ](#) // Проблемы современной науки и образования 12-2 (157)
19. Muxidova, O. (2023). Современные международные системы оценки качества образования. “Таълимдаги халқаро тадқиқотларнинг Янги Ўзбекистон тараққиётидаги ўрни” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция илмий ишлар тўплами / *Центр научных публикаций (buxdu.uz)*, 30(30). 216-218

20. Узаков О.Х. Сущность некоторых физических научных понятий и области их применения. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* VOLUME 1 | ISSUE 8 pp.133-143.

21. Узаков О.Х. (2021). Философские рассуждение по научным понятиям. *Innovation in the modern education system. International scientific conference (25th September,)* – Washington, USA: "CESS", Part 10 pp.7– 14.